

A survey study of the opinions of some officials and faculty members on the procedures for implementing evaluation and quality assurance processes in Saudi universities

Source: [14th Annual Meeting: Quality in Public Education](#)
publisher: Saudi Society for Educational and Psychological Sciences
Main author: [Darandari, Iqbal bint Zain Al-Abidin](#) (Author)
Other authors: [Hook, Tahera](#) (M. Associate)
court: Yes
Country: Saudi Arabia
Gregorian date: 2007
Conference venue: Riyadh
Conference Number: 14
Responsible body: Saudi Society for Educational and Psychological Sciences (JUSTIN) - College of Education - King Saud University
Islamic History: 1428
the month: May / Rabi' al-Akhir
Pages: 241 - 279
MD Number: 34058
Content Type: Conference research
Information rules: EduSearch
Topics: [Academic accreditation](#) | [Saudi Arabia](#) | [Higher education](#) | [Universities](#) | [Educational quality](#) | [Educational specifications](#) | [Total quality management](#) | [Faculty](#) | [Educational evaluation](#) | [University students](#) | [Teaching methods](#) | [Teaching skills](#) | [Educational technology](#) | [Educational means](#) | [Educational evaluation](#) | [Decision making](#) | [University students](#) | [Educational strategies](#) | [Scientific research](#) | [University administration](#) | [University and society](#) | [Curriculum evaluation](#)
Content link: [PDF \(Image\)](#)

Number of downloads

158

Abstract: تعرض هذه الدراسة تجربة المملكة العربية السعودية في مجال توكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي لبناء عليها عند إنشاء نظام لتوكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي بالتعليم العام. وهي تهدف للتعرف على واقع تطبيق الإجراءات الأولية الخاصة بالتقويم وتوكيد الجودة في الجامعات السعودية من خلال استطلاع آراء القائمين بهذه العملية والمشاركين فيها. كما تهدف للتعرف على الاحتياجات اللازمة للقيام بعمليات توكيد الجودة بمؤسسات التعليم العالي بالسعودية، والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال وتقديم بعض الحلول الممكنة لها، وذلك على مستوى الأفراد، والمؤسسات، والأنظمة عامة. وقد قامت الباحثتان بتطبيق استبيان على عينة عمدية من القائمين والمشرفين على عمليات التقويم وتوكيد الجودة والمهتمين بالجامعات والكليات السعودية، كما أجريت بعض المقابلات بهدف التعرف على مستوى الأفراد والبرامج والجامعات من حيث ممارسات التقويم وأهم معوقاته لديهم. وأوضحت النتائج اختلاف مستوى الجامعات من حيث تطبيق أنشطة وأدوات التقويم اللازمة للجودة والاعتماد الأكاديمي، حيث تراوحت من مؤسسات تطبق جميع الأنشطة الأساسية إلى مؤسسات لا تكاد تطبق شيئاً منها. واتضح أن أهم عوائق التطبيق هي عدم المعرفة وعدم التدريب الكافي في مجال الخطوات التفصيلية اللازمة بحيث يتم من خلاله تقييم احتياجات التدريب الخاصة بكل جامعة أو كلية وذلك على مستوى الأفراد والبرامج **Capacity building** لتحقيق الجودة. وأوصت الباحثتان بضرورة تبني نموذج لبناء القدرة والمؤسسات، وتصمم لكل منها برنامج تدريبي يعتمد على التطبيق، وبشكل مفصل ومرحل، ويتم تنفيذه ومتابعته في مواقع المؤسسات نفسها.

This study displays the Saudi experience in the field of quality assurance and academic accreditation for post secondary institutions to build on when constructing quality assurance and academic accreditation for general education. It aims at identifying the implementation level of postsecondary institutions of evaluation activities required for quality assurance and academic accreditation through the opinions of those who are in charge of this process and others involved in it. It also aims at identifying needs that help in applying quality assurance in post secondary institutions in Saudi Arabia, hurdles faced, and proposing suitable solutions at the individual, institutional, and system levels. The two researchers have applied a questionnaire at a purposeful sample consisting of those who are in charge of evaluation and quality assurance activities and those interested in it at their universities. Interviews were also conducted to specify the practicing level of evaluation for individuals, programs, and institutions, and its barriers. Results showed that there are differences among the universities in regard to implementation evaluation and tools for quality assurance and accreditation purposes. The main implementation barriers were the lack of sufficient knowledge and training. The researchers stressed the necessity of adopting a capacity building model to assess training needs for individuals, programs, and institutions. This model can be used to design graded and detailed training programs that fit each university, and the implementation and monitoring of it should happen at each university site.